

ENCUENTROS DE DOCTORADO 1S_Productos terminados: tesis y artículos publicados PD en Proyectos Arquitectónicos Avanzados 2023-2024

5 de Marzo 2024_Sala de cristal (aula 2G8)

Comisarias 2023/24: Sálvora Feliz y Marta Toral
Coordinador académico: Sergio Martín Blas
Secretaria académica: Silvia Colmenares Vilata

10.00 *A Format for a New Formula: Arquitecturas Bis (1974-1985)* [en Thresholds] por Alejandro Valdivieso

Among the various publications proliferating architectural discourse in the 1970's and 80's, the Spanish, Barcelona-Based *Arquitecturas Bis* stands out. This is not necessarily or exclusively for the content it propagated, but rather to a unique strategy it employed both in terms of its editorial structure and its unique and innovative graphic design. The format fostered a consistent convergence between text and image, a major contribution to the radical transformation pioneered by little architectural magazines since the 1960s. They became the printed spaces where architecture was discussed for transformation, acting as sites for debate and innovation, working as a powerful medium in the translation and distribution of architectural knowledge. Beyond this, as its most distinguishing feature, *Arquitecturas Bis*, showed a strong connection to the newspaper aesthetic portraying for the very first time an architecture journal as newspaper via aesthetics.

10.10 *La arquitectura de consumo y nostalgia en la ciudad postindustrial. Cuatro estrategias proyectuales del centro comercial ParqueAstur como prototipo arquitectónico de hiperrealidad* [en REIA] por Ana Carreño y Ana Sabugo

El giro económico que experimentaron muchas ciudades tras el declive industrial hizo que transformaran su actividad principal al sector servicios. Esto trajo consigo nuevos desarrollos urbanos y recintos arquitectónicos con los que dar respuesta al creciente auge del consumo, haciendo que el proyecto arquitectónico se haya convertido en el instrumento principal para generar escenas emblemáticas con las que 'seducir' y provocar nostalgia en el usuario. Se camuflan así las verdaderas estrategias de orquestación del movimiento del público como resultado de un minucioso estudio del comportamiento humano.

El presente artículo pretende estudiar este fenómeno a través del caso particular del centro comercial ParqueAstur, en Asturias. Este edificio de arquitectura "anónima" supuso un experimento de diseño ambiental comercial, donde la evocación a través de la arquitectura tradicional de sus pueblos y ciudades trasladan al espectador hacia una época de infancia al tiempo que provoca un sentimiento de nostalgia a un público que no sólo está compuesto de niños, sino también de adultos en busca de recuerdos del pasado.

10.20 *Celebrando la muerte en el polígono industrial. El tanatorio-crematorio en España*

[en Constelaciones] por Pia Mendaro

Sin ser tan poético como el cementerio, y bañado por una luz más sombría, la presente investigación trata el tema de la arquitectura funeraria involucrada en la despedida; el tanatorio-crematorio. Observamos que, en torno a un 60% de estos edificios en España se encuentran en polígonos industriales. Siendo estos los representantes arquitectónicos de la celebración de la muerte, responsables de acoger el rito funerario, nos preguntamos, ¿hacen bien su trabajo?

El artículo se propone como objetivo comprender las razones que hay detrás de la formalización de esta arquitectura en este lugar, y analizar qué características recurrentes en su diseño afectan a nuestra relación con el rito funerario. Relacionando las prácticas funerarias con nuestra actitud ante la muerte atisbamos la complejidad del problema, y se insta al lector a reflexionar sobre estos edificios, construidos con aparente inercia, sobre los que poco o nada se ha reflexionado desde la arquitectura.

10.35 *Domesticidad 'entre rejas': Proyecto de Rem Koolhaas/OMA para la prisión Panóptica en Arnhem (1979-1988)* [Tesis Doctoral] por Elena Martínez Millana

Esta tesis doctoral se ha centrado en el proyecto de Rem Koolhaas (Office for Metropolitan Architecture) para la renovación y extensión de la Koepelgevangenis (prisión cúpula), situada en la ciudad de Arnhem, en los Países Bajos (1979-1988). El análisis de su recepción muestra que, a pesar de ser un proyecto muy conocido, ha sido poco estudiado y discutido. Esta investigación ha constatado que sólo fue dado a conocer su comienzo (1979-1980), y que fue llevado a cabo a lo largo de una década (1979-1988). La hipótesis que se ha desarrollado ha tenido en cuenta que este proyecto es de uno de los primeros de lo que se considera "la primera década" de Koolhaas como arquitecto (1978-1989), y que fue el primero que hizo en esta etapa sin su socio en OMA Elia Zenghelis. Así, la hipótesis crítica ha cuestionado en qué medida Koolhaas aplicó su entonces reciente tesis de Delirious New York (1978) sobre "la vida en la metrópolis" y la "cultura de la congestión" en la concepción y el diseño del proyecto para la Koepelgevangenis. Por ello, la investigación ha tenido como objetivo examinar —a través de los documentos de todo el período del estudio— cómo el proyecto sugirió transformar la domesticidad de la "prisión cúpula" o prisión Panóptica en un "Condensador Social" de la metrópolis contemporánea. Para ello, la tesis se ha estructurado en dos partes; en la primera ha sido analizado lo más conocido, el proyecto inicial (1979-1980), y, en la segunda, ha sido examinado lo inédito o desconocido, el desarrollo completo del proyecto (1979-1988). El informe del estudio inicial (1979-1980) determina, a modo de "manifiesto", la estrategia de la intervención que, pese a las variaciones que Koolhaas introdujo a lo largo del desarrollo del proyecto, permanece invariable y subyace en todo él (1979-1988). Esta estrategia opera sobre los "dos principios fundamentales" en los que se había basado su existencia: la vigilancia central y el confinamiento solitario, puesto que ambos habían sido "invertidos" por los "cambios culturales". Koolhaas hizo explícita la relación con su elaboración teórica propia —la conexión New York/De Koepel— a través de Hood, quien "imagina y establece en el 'suelo' patrones de actividad humana en yuxtaposiciones sin precedentes y combinaciones catalíticas", y el ejemplo del Downtown Athletic Club, la "obra maestra" de la "Cultura de la Congestión", un "Condensador Social constructivista en Manhattan". Esta cuestión ha sido demostrada en el análisis de las diferentes fases de desarrollo del estudio y del proyecto. Por ejemplo, con respecto a su concepción, se ha subrayado que Koolhaas advirtió que los prisioneros podían circular "casi libremente" por los

anillos de la Koepel, donde el puesto de vigilancia se había convertido en una cafetería para los guardas. Por ello, la estrategia continúa la abolición del principio Panóptico que ya se había producido sin que la Koepel se viera alterada. Como en el Downtown Athletic Club, la Koepel había sido "conquistada, piso por piso, por formas superiores de relaciones sociales". De ahí que propusiese un "podio"— el dominio público— que, en su propuesta inicial, además pone de manifiesto la "cuadrícula" de Manhattan, y los "satélites" en la Koepel —la "vivienda comuna". Con este análisis, es posible considerar el papel del proyecto para la Koepel en la primera década de Koolhaas/OMA, y establecer que Delirious New York constituye la teoría sobre la cual fue diseñado, y que éste anticipaba el "método" y la "analogía formal" que aplicó posteriormente en el proyecto para Parc de la Villette. El par New York/La Villette era mucho más evidente, y quedó fijado para siempre como primera aplicación de la "Patente" del "Condensador Social" de OMA; pese a que podría haber figurado la Koepelgevangenis, atendiendo a la cronología y la elaboración teórica y práctica del par New York/De Koepel. En la actualidad, la Koepelgevangenis, se va a reconvertir dándole un nuevo uso, como muchas otras prisiones en los Países Bajos, en este caso, como un hotel. Por ello, es pertinente mostrar cómo este proyecto habría transformado la domesticidad de la Koepelgevangenis si hubiera sido construido, y cómo hubiera podido liberarse efectivamente del uso para el que fue concebida. El proyecto muestra explícitamente las ideas sobre el poder de Foucault, para quien la prisión Panóptica es el emblema de lo que él denominó la "sociedad disciplinaria", ya que eliminó la diferencia entre la concepción de la vivienda y la prisión, entre el habitante y el prisionero. El proyecto no trata al prisionero ni a la prisión como tales. Un argumento clave se centra en la crítica que hizo a los desarrollos de la arquitectura penitenciaria, señalando las similitudes entre las prisiones que se estaban construyendo en ese período y las viviendas modernas, lo que, paradójicamente, resultaba intolerable para la sociedad de la época, cuestionando así los límites de lo que normalmente se consideraba una vivienda. Con todo ello, podría decirse que el proyecto para la Koepelgevangenis revela las "paradojas" de la domesticidad.

